

AVALIAÇÃO ECONÔMICA DA IMPLEMENTAÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS NA ILUMINAÇÃO DE DATACENTERS PARA OTIMIZAÇÃO DO PUE, EM CONFORMIDADE COM AS BOAS PRÁTICAS DE MERCADO

Alex Rodrigues da Silva, Delaine de Sousa Silva Álvares, Rodrigo Cianfroni, Leonardo Guerra de Rezende Guedes

alexeletrotecnica@yahoo.com.br, delaine.alvares@hotmail.com, rodrigo.cianfroni@gmail.com, prof.leonardo.guedes@gmail.com

Resumo - Este artigo analisa a viabilidade econômica da adoção de energia renovável na iluminação de datacenters no Brasil, visando a otimização do Power Usage Effectiveness (PUE) em conformidade com as normas brasileiras vigentes em 2024. A crescente demanda por serviços digitais tem impulsionado o mercado de datacenters, e agora com a chegada da inteligência virtual e o imperativo aumento na densidade dos equipamentos de TI resultando em um significativo consumo de energia. A implementação de fontes renováveis surge como uma solução eficaz para reduzir esse consumo e aprimorar o PUE. Embora os custos iniciais de instalação e manutenção representem um desafio, os incentivos governamentais e a redução dos custos associados à energia renovável tornam essa alternativa economicamente viável. A transição para fontes renováveis está alinhada com as normas brasileiras, facilitando sua adoção por datacenters. Assim, a integração de energia renovável não apenas atende a uma necessidade ambiental, mas também representa uma oportunidade econômica, promovendo operações mais eficientes e sustentáveis.

Palavras-chave: viabilidade econômica, energia renovável, iluminação, datacenters, Power Usage Effectiveness.

Abstract - This article analyzes the economic viability of adopting renewable energy in datacenter lighting in Brazil, with a view to optimizing Power Usage Effectiveness (PUE) in accordance with the Brazilian standards in force in 2024. The growing demand for digital services has driven the datacenter market, and now with the arrival of virtual intelligence and the imperative increase in the density of IT equipment resulting in significant energy consumption. The implementation of renewable sources has emerged as an effective solution for reducing this consumption and improving PUE. Although initial installation and maintenance costs pose a challenge, government incentives and the reduction in costs associated with renewable energy make this alternative economically viable. The transition to renewable sources is in line with Brazilian standards, facilitating its adoption by datacenters. Thus, the integration of renewable energy not only meets an environmental need, but also represents

an economic opportunity, promoting more efficient and sustainable operations.

Keywords: economic viability, renewable energy, lighting, datacenters, Power Usage Effectiveness.

INTRODUÇÃO

Com a digitalização crescente da economia global, a demanda por datacenters está se expandindo rapidamente. No Brasil, essa expansão é evidente, com novas e maiores instalações surgindo para atender à necessidade de processamento e armazenamento de dados. Em 2024, a integração da inteligência artificial no mercado deve intensificar ainda mais essa demanda, uma vez que consultas realizadas por IA consomem mais energia do que as buscas tradicionais. Isso levanta questões críticas sobre a sustentabilidade ambiental e a eficiência energética dos datacenters.

Uma abordagem potencial para enfrentar esses desafios é a utilização de fontes de energia renovável na iluminação dos datacenters. Este artigo analisa a viabilidade econômica dessa estratégia, visando a melhoria do Power Usage Effectiveness (PUE) em conformidade com as normas brasileiras de 2024 (ABNT, 2023a; ABNT, 2023b). Energias renováveis, como solar, eólica e geotérmica, oferecem uma alternativa sustentável, reduzindo o uso de energia não renovável e diminuindo a pegada de carbono das operações (CREDER, 2006; IEC, 2024). O PUE, que mede a eficiência energética de um datacenter, é calculado pela relação entre a energia total consumida e a energia utilizada pelos equipamentos de TI (ISO/IEC, 2023). A adoção de energia

renovável para iluminação pode melhorar significativamente o PUE, resultando em operações mais eficientes e sustentáveis. À luz da rápida evolução do mercado global de datacenters, essa transição não é apenas ambientalmente necessária, mas também uma oportunidade econômica estratégica (ANEEL, 2023).

Perspectivas Econômicas

A análise econômica da adoção de energia renovável para a iluminação de datacenters envolve diversos fatores. Entre eles estão os custos associados à energia renovável, a instalação e manutenção dos sistemas, além das economias geradas pela melhoria do PUE (IEA, 2023). No Brasil, a energia renovável tem se tornado cada vez mais acessível, com uma redução contínua nos custos, o que a torna uma alternativa competitiva frente às fontes não renováveis (ANEEL, 2023). O governo brasileiro tem promovido políticas de incentivo, como subsídios e créditos fiscais, que diminuem ainda mais os custos de implementação (ABNT, 2023a). Embora a instalação e manutenção de sistemas de energia renovável exijam um investimento inicial considerável, as economias obtidas pela redução do PUE podem compensar esses custos ao longo do tempo. Além disso, a durabilidade e confiabilidade dos sistemas renováveis podem resultar em despesas de manutenção menores comparadas às fontes tradicionais (CREDER, 2006).

As normas brasileiras de 2023 fornecem diretrizes específicas para o uso de energia renovável em datacenters (ABNT, 2023b). A Resolução Normativa nº 482 da ANEEL permite que datacenters gerem sua própria energia renovável e insiram o excedente na rede elétrica, recebendo créditos na conta de energia (ANEEL, 2023). Este mecanismo de net metering estimula a adoção de energias renováveis, reforçando sua viabilidade econômica.

Justificativa

A escolha do tema "Avaliação Econômica da Implementação de Energias Renováveis na Iluminação de Datacenters para Otimização do

PUE, em Conformidade com as Boas Práticas de Mercado" para este artigo científico é justificada por várias razões pertinentes e atuais.

Primeiramente, a crescente digitalização global tem impulsionado uma demanda sem precedentes por datacenters, que são essenciais para suportar o armazenamento e processamento de dados. No Brasil, essa tendência é particularmente relevante, dado o aumento significativo no número e tamanho dessas instalações. Consequentemente, os datacenters tornaram-se grandes consumidores de energia, o que levanta preocupações significativas sobre sustentabilidade ambiental e eficiência energética (ISO/IEC, 2023). A implementação de energias renováveis na iluminação de datacenters representa uma solução viável para mitigar esses desafios (IEC, 2024). As energias renováveis, como solar e eólica, oferecem uma alternativa sustentável que pode reduzir a dependência de fontes de energia não renováveis, diminuindo assim a pegada de carbono das operações de datacenters. Além disso, a utilização dessas fontes de energia pode contribuir significativamente para a melhoria do PUE, uma métrica crítica para avaliar a eficiência energética dos datacenters (ABNT, 2023a; ABNT, 2023b).

Do ponto de vista econômico, a redução contínua nos custos das tecnologias de energia renovável, aliada aos incentivos governamentais, como subsídios e créditos fiscais, torna essa opção cada vez mais atraente e competitiva (ANEEL, 2023). A análise econômica deste tema permite explorar o equilíbrio entre os investimentos iniciais necessários para a adoção de energias renováveis e os benefícios econômicos a longo prazo decorrentes da economia de energia e dos incentivos disponíveis. A conformidade com as boas práticas de mercado e as normas brasileiras vigentes assegura que a implementação de energias renováveis nos datacenters não só é viável, mas também alinhada com as diretrizes regulatórias, promovendo operações mais eficientes e sustentáveis (ABNT, 2023a).

Portanto, este tema não apenas aborda uma necessidade urgente de sustentabilidade ambiental,

mas também oferece uma oportunidade econômica estratégica para o setor de datacenters no Brasil.

REFERENCIAL TEÓRICO

As energias renováveis são produzidas a partir de recursos naturais que se reabastecem de forma contínua, como o sol, o vento e a água. A utilização dessas fontes de energia nos datacenters pode reduzir significativamente o consumo de energia não renovável, promovendo operações mais sustentáveis.

Definição De PUE

O PUE é uma métrica que avalia a eficiência do uso de energia em datacenters, com foco no consumo energético dos equipamentos de TI. O PUE é calculado dividindo-se a energia total consumida pelo datacenter pela energia utilizada especificamente pelos equipamentos de TI durante um determinado período.

Embora o PUE não avalie a qualidade da energia, ele fornece uma comparação entre o consumo total e o consumo de TI, abrangendo todos os componentes da infraestrutura elétrica e mecânica, como quadros, cabos, transformadores, inversores, retificadores e conexões. Para avaliar a eficiência dos equipamentos de TI, outras métricas complementares são utilizadas.

Existem três categorias para a medição do PUE:

- CAT1: A medição é realizada na saída dos nobreaks (UPS), capturando a energia antes de ser distribuída aos sistemas de TI.
- CAT2: A energia é medida na saída dos quadros elétricos das PDUs, fornecendo dados sobre o consumo após a distribuição inicial.
- CAT3: A medição ocorre nos racks, régua e PDUs de rack que possuem automação, permitindo a coleta de dados o mais próximo possível dos equipamentos de TI.

Essas categorias ajudam a determinar com precisão o uso de energia em diferentes pontos da infraestrutura, contribuindo para uma melhor compreensão da eficiência energética do datacenter.

METODOLOGIA

A metodologia adotada neste estudo baseia-se em uma abordagem qualitativa, buscando analisar a eficiência energética de datacenters com a adoção de energias renováveis e sua relação com a métrica PUE. Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica em bases de dados científicas para identificar as principais tecnologias de geração de energia renovável aplicáveis a datacenters, como energia solar e eólica (CREDER, 2006; IEA, 2023; UPTIME INSTITUTE, 2023). A análise comparativa de vantagens e desvantagens da adoção das energias renováveis foi conduzida. Foram selecionados artigos, normas técnicas e relatórios de instituições de renome, como a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a International Energy Agency (IEA) e o Uptime Institute, para embasar a pesquisa e as métricas utilizadas (ANEEL, 2023; ABNT, 2023a; ABNT, 2023b).

A análise econômica da adoção de energia renovável para a iluminação de datacenters envolve diversos fatores críticos. Entre eles, destacam-se os custos associados à implementação e manutenção dos sistemas de energia renovável, além das economias geradas pela melhoria do Power Usage Effectiveness (PUE) (ABNT, 2023b). No Brasil, a energia renovável tem se tornado cada vez mais acessível, com uma redução contínua nos custos, o que a torna uma alternativa competitiva frente às fontes não renováveis (ANEEL, 2023). O governo brasileiro tem promovido políticas de incentivo, como subsídios e créditos fiscais, que diminuem ainda mais os custos de implementação (ABNT, 2023a). Embora a instalação e manutenção de sistemas de energia renovável exijam um investimento inicial considerável, as economias obtidas pela redução do PUE podem compensar esses custos ao longo do tempo. Além disso, a durabilidade e confiabilidade dos sistemas renováveis podem resultar em despesas de manutenção menores comparadas às fontes tradicionais (CREDER, 2006).

As normas brasileiras de 2023 fornecem diretrizes específicas para o uso de energia renovável em datacenters (ABNT, 2023b). A Resolução

Normativa nº 482 da ANEEL permite que datacenters gerem sua própria energia renovável e insiram o excedente na rede elétrica, recebendo créditos na conta de energia. Este mecanismo de net metering estimula a adoção de energias renováveis, reforçando sua viabilidade econômica (ANEEL, 2023).

RESULTADOS E ANÁLISE

Vantagens da Adoção de Energias Renováveis

A adoção de energias renováveis para a iluminação de datacenters oferece uma série de benefícios, tais como:

- **Sustentabilidade Ambiental:** Fontes renováveis como solar, eólica e biomassa são reconhecidas por sua capacidade de gerar energia limpa, sem emitir gases de efeito estufa ou poluentes significativos. Ao escolher essas fontes, os datacenters ajudam a diminuir as emissões de carbono e a proteger o meio ambiente.
- **Redução de Custos Operacionais:** A geração interna de energia renovável pode levar a uma significativa diminuição dos custos operacionais ao longo do tempo. Isso ocorre porque a dependência da eletricidade convencional é reduzida, mitigando a exposição às variações de preços no mercado de energia.
- **Autossuficiência Energética:** Produzindo sua própria energia, um datacenter ganha maior autonomia energética. Isso significa menos vulnerabilidade a falhas na rede elétrica e uma maior confiabilidade no fornecimento de energia para suas operações.
- **Uso de Recursos Naturais Locais:** A energia renovável permite o aproveitamento de recursos naturais disponíveis na região, como sol e vento. Isso é especialmente vantajoso em áreas com alta incidência solar ou ventos constantes, promovendo uma geração de energia mais eficaz e sustentável.
- **Imagem Corporativa e Responsabilidade Social:** Investir em energias renováveis sinaliza o compromisso do datacenter com práticas sustentáveis e responsabilidade social. Isso pode melhorar a imagem da empresa, atraindo

clientes e parceiros que valorizam a sustentabilidade e fortalecendo sua reputação no mercado.

- **Incentivos e Subsídios Governamentais:** Muitos governos oferecem incentivos para projetos de energia renovável, como isenções fiscais, tarifas preferenciais ou programas de financiamento. Esses benefícios tornam o investimento em energias renováveis ainda mais atraente financeiramente.
- **Inovação Tecnológica:** A adoção de energias renováveis pode impulsionar a inovação dentro do datacenter, promovendo o uso de tecnologias de ponta e estimulando a pesquisa e desenvolvimento em energias limpas.
- **Resiliência a Desastres Naturais:** Sistemas de energia renovável, especialmente quando combinados com armazenamento de energia, podem aumentar a resiliência do datacenter a desastres naturais, garantindo uma fonte de energia alternativa quando as redes tradicionais falham.
- **Redução de Pegada de Carbono:** Além de reduzir as emissões de carbono, o uso de energias renováveis pode ajudar os datacenters a alcançar metas de neutralidade de carbono, que estão se tornando cada vez mais importantes para muitas empresas.
- **Atração de Investimentos Verdes:** Empresas que demonstram um compromisso com a sustentabilidade podem atrair investidores que buscam oportunidades em negócios ambientalmente responsáveis.
- **Melhoria na Qualidade do Ar:** Ao reduzir a dependência de fontes de energia baseadas em combustíveis fósseis, os datacenters contribuem para a melhoria da qualidade do ar local, beneficiando a saúde pública.
- **Cumprimento de Normas Ambientais:** Com o aumento das regulamentações ambientais, a transição para energias renováveis pode ajudar os datacenters a cumprir normas e evitar penalidades.

É crucial destacar que as vantagens podem variar conforme as características específicas de cada

datacenter, como localização, demanda energética, disponibilidade de recursos renováveis e regulamentações locais. Uma análise detalhada da viabilidade econômica e operacional é essencial para identificar os benefícios específicos em cada caso.

Desvantagens da Adoção de Energias Renováveis

Apesar dos benefícios, a adoção de energias renováveis para a iluminação de datacenters também apresenta alguns desafios:

Alto Custo Inicial: O investimento inicial para a implementação de sistemas de energia renovável, como painéis solares ou turbinas eólicas, pode ser substancial. Os custos de compra e instalação desses sistemas frequentemente superam os das soluções convencionais de iluminação.

Dependência das Condições Climáticas: A produção de energia renovável depende das condições climáticas, como a presença de sol ou vento. Isso implica que a geração de energia pode flutuar ao longo do dia e entre as estações, impactando a constância do fornecimento de energia para o datacenter.

Requisitos de Espaço Físico: A instalação de equipamentos como painéis solares ou turbinas eólicas demanda espaço físico adequado. Em datacenters com espaço limitado, encontrar áreas suficientes para esses sistemas pode ser um desafio significativo.

Integração com a Infraestrutura Existente: Adaptar sistemas de energia renovável à infraestrutura elétrica já existente pode exigir modificações. Garantir que esses sistemas sejam compatíveis e eficientes pode necessitar de investimentos adicionais em equipamentos e sistemas de controle.

Armazenamento de Energia: Para assegurar um fornecimento contínuo de energia durante períodos de baixa geração, pode ser necessário investir em sistemas de armazenamento, como baterias, o que adiciona custos e complexidade ao projeto.

Manutenção e Durabilidade dos Equipamentos: Sistemas de energia renovável requerem manutenção

regular para manter seu desempenho e longevidade. Isso pode incluir a limpeza e inspeção de painéis solares, manutenção de turbinas eólicas e substituição de componentes ao longo do tempo.

Complexidade Regulatória: Dependendo da localização, pode haver regulamentações e exigências legais complexas para a instalação e operação de sistemas de energia renovável. Cumprir essas normas pode ser um processo demorado e oneroso.

Tecnologia em Evolução: As tecnologias de energia renovável estão em constante evolução. Isso pode significar que os sistemas instalados hoje podem se tornar obsoletos mais rapidamente, exigindo atualizações ou substituições para manter a eficiência.

Risco de Investimento: O retorno sobre o investimento em energias renováveis pode ser incerto devido a fatores como mudanças nos preços de energia, políticas governamentais ou avanços tecnológicos que alterem o cenário de custos e benefícios.

Interferência Ambiental e Visual: Em alguns casos, a instalação de sistemas como turbinas eólicas pode enfrentar resistência devido ao impacto visual ou ambiental, especialmente em áreas urbanas ou ecologicamente sensíveis.

Complexidade na Gestão de Projetos: A implementação de sistemas de energia renovável pode adicionar camadas de complexidade ao gerenciamento de projetos, exigindo habilidades especializadas e coordenação entre diferentes equipes e fornecedores.

É essencial destacar que muitas dessas desvantagens podem ser minimizadas com um planejamento cuidadoso, a escolha de tecnologias eficientes e uma análise detalhada da viabilidade econômica e operacional. Cada datacenter possui características únicas que devem ser consideradas na avaliação do uso de energias renováveis para iluminação.

CONCLUSÃO

A adoção de energias renováveis na iluminação de datacenters é uma estratégia eficaz para melhorar a eficiência energética e promover a sustentabilidade. Este estudo destacou benefícios importantes, como a redução de emissões de carbono e custos operacionais, além de reforçar a independência energética e melhorar a imagem corporativa.

Apesar dos desafios, como custos iniciais elevados e dependência de condições climáticas, um planejamento cuidadoso e a escolha de tecnologias eficientes podem mitigar esses obstáculos. A métrica PUE continua a ser fundamental para monitorar a eficiência energética, mas deve ser complementada por outras avaliações para abranger completamente os sistemas de TI.

Em síntese, integrar energias renováveis não só apoia operações mais sustentáveis, mas também oferece vantagens econômicas significativas. Com o alinhamento às normas brasileiras e o aproveitamento de incentivos governamentais, os datacenters podem superar os desafios e maximizar os benefícios dessa transição, contribuindo para um futuro mais sustentável.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). Disponível em: <https://www.aneel.gov.br/>. Acesso em: 20 set. 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR ISO 14001: Sistemas de gestão ambiental – Requisitos com orientações para uso. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR ISO/IEC 30134-10: Tecnologia da informação - Infraestrutura de centros de dados - Indicadores chave de eficiência energética. Rio de Janeiro: ABNT, 2016.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR ISO/IEC 30134-11: Tecnologia da informação - Infraestrutura de centros de dados - Indicadores chave de eficiência energética - Parte 11: Diretrizes para a avaliação da viabilidade econômica. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR ISO 50001: Sistema de gestão de energia - Requisitos com orientações para uso. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

CREDER, Hélio. Instalações hidráulicas e sanitárias. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC). IEC 62257: Systems for isolated communities. Disponível em: <https://www.iec.ch/>. Acesso em: 20 set. 2024.

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA). Disponível em: <https://www.iea.org/>. Acesso em: 20 set. 2024.

ISO/IEC. 30134-2: Power Usage Effectiveness (PUE) – Definição e diretrizes de medição. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/72438.html>. Acesso em: 20 set. 2024.

REPOSITÓRIO ABERTO UP. Documento em formato texto. Disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/123953/3/365761.docx.txt>. Acesso em: 20 set. 2024.

REPOSITÓRIO ANIMA EDUCAÇÃO. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/3995>. Acesso em: 20 set. 2024.

SCIELO. Artigo científico. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/read/a/8KzGRQsrSPnDWRfWpcqbgFy/>. Acesso em: 20 set. 2024.

SOL SBC. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/eradsp/article/view/21919>. Acesso em: 20 set. 2024.

UPTIME INSTITUTE. Disponível em: <https://www.uptimeinstitute.com/>. Acesso em: 20 set. 2024.

YOUTUBE. Energia renovável em datacenters. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=AlnEgov9-cc>. Acesso em: 20 set. 2024.

YOUTUBE. Implementação de energias renováveis. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=BU2K43VGdU0>. Acesso em: 20 set. 2024.

YOUTUBE. Sustentabilidade em datacenters. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=COVy27varVI>. Acesso em: 20 set. 2024.